

O‘ZBEK TILI SO‘ZLARINING MA’LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH

**Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zMU, Kompyuter lingvistikasi va amaliy tilshunoslik kafedrasi professori,
filologiya fanlari doktori**

Abdurasulova Dilnoza Qodirjon qizi, Mustaqil tadqiqotchi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘zbek tili so‘zlarining ma’lumotlar bazasini shakllantirish, jumladan so‘zlar bazasining umumiy statistikasi ko‘rib o‘tilgan, elektron so‘zlar bazasining mantiqiy modeli ishlab chiqilgan, harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi shakllantirilgan, so‘zlar jadvalining umumiy ko‘rinishi tahlil qilingan va ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. ma’lumotlar bazasi, semantik tahlil, morfologik tahlil, elektron lug‘at, semantik bog‘lanish, semtimental tahlil.

Insoniyatning asosiy axborot almashinuvi vositasi hisoblangan ijtimoiy til hodisasi undan foydalanish qamrovi va o‘rniga ko‘ra bir qancha turlarga ajratiladi. Har bitta til o‘ziga xos adabiy va grammatik normalarga ega. Tillarni farqlashning eng oson yo‘li bu faqat o‘sha tilda mavjud so‘z va atamalarni bilish va tushunishdir.

Biron tilga oid barcha so‘zlar va atamalar haqida gap borarkan dastlab shu tilning izohli lug‘atiga murojaat qilinadi. Lug‘atga shu davrdagi adabiy tilda keng qo‘llaniladigan so‘z va so‘z birikmalari, fan, texnika, san‘at va madaniyat sohalariga oid atamalar, ayrim shevaga oid hamda tarixiy va eskicha so‘zlar kiritiladi.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi madaniy va milliy qadriyatlarini inobatga olgan holda, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti va "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyotida 2006-2008 yillar oralig‘ida o‘zbek tilining ko‘p jildli izohli lug‘ati nashr qilingan.

Dissertatsiya tadqiqotlari natijasida o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud barcha so‘zlarni tahlil qilish asosida 31 mingdan ortiq so‘zni o‘z ichiga olgan elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi.

O‘zbek tili izohli lug‘atida keltirilgan so‘z va atamalar soni bilan ishlab chiqilgan elektron bazadagi so‘zlar soni orasidagi tafovvutni izohli lug‘atda o‘zak so‘zlardan tashqari so‘z birikmalari, iboralar, ko‘chma ma’nodagi so‘zlarning izohlanishi bilan asoslash mumkin. Nutq sintezining konkatenativ usulida so‘zlarning ko‘chma ma’nolari muhim ahamiyat kasb etmasligini hisobga olib, elektron bazada iboralar va so‘z birikmalari qamrab olinmagan.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy texnika texnologiyalarning rivojlanishi va globallasuv natijasida tilimizga ko‘plab boshqa tillardan so‘zlar va atamalar kirib kelmoqda. Bugungi kunda bunday yot so‘zlar fikrimizni ma’no jihatidan to‘liq ifodalashimizda yordam berayotganligi sababli og‘zaki va yozma nutqimizda keng qo‘llanilmoqda. Shuni inobatga olib, ta’lim tizimida qo‘llanilayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy hayotimizda keng tarqalgan elektron

resurslardan foydalangan holda quyidagi: geografik nomlar (tog‘, daryo, dengiz, joy nomlari); geosiyosiy nomlar (davlatlar, poytaxtlar, shaharlar, tillar, millatlar); aniq va tabiiy fanlar tarkibidagi atamalar (fizik kattaliklar, o‘lchov birliklari, kimyoviy, tarixiy atamalar); ismlar va atoqli otlar; axborot kommunikatsiya, tibbiyot sohasidagi atamalar; ijtimoiy hayotda qo‘llaniladigan boshqa atamalarni o‘z ichiga olgan qo‘shimcha elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi.

1-jadval

So‘zlar bazasining umumiy statistikasi

№	Alifbo harflari	Ko‘rsatilgan harf bilan boshlanuvchi so‘zlar soni		
		Asosiy	Qo‘shimcha	Umumiy
1.	A	1538	640	2178
2.	B	2694	394	3088
3.	D	1419	79	1498
4.	E	647	179	826
5.	F	607	38	645
6.	G	824	208	1032
7.	H	862	275	1137
8.	I	1056	221	1277
9.	J	663	164	827
10.	K	1846	122	1968
11.	L	461	13	474
12.	M	1900	1367	3267
13.	N	776	508	1284
14.	O	1164	332	1496
15.	P	1218	14	1232
16.	Q	1968	193	2161
17.	R	768	92	860
18.	S	2239	639	2878
19.	T	2634	134	2768
20.	U	482	127	609
21.	V	468	57	525
22.	X	813	304	1117
23.	Y	1098	195	1293
24.	Z	466	308	774
25.	O‘	502	119	621
26.	G‘	452	76	528
27.	SH	900	350	1250
28.	CH	843	66	909
29.	ng	0	0	0
Jami:		31 308	7 214	38 522

Elektron so‘zlar bazasi o‘zbek tilidagi so‘zlarni va o‘zbek tilida ommalashgan chet so‘zlarni o‘z ichiga olishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, hosil qilingan qo‘shimcha so‘zlarni imkon qadar kamaytirish va sof o‘zbek tilidagi so‘zlarga nisbatan

ulushini pasaytirish choralari ko'rish maqsadga muvofiq bo'ladi. Natijada tarkibida 7 mingdan ortiq so'zlarni o'z ichiga olgan qo'shimcha so'zlar bazasi hosil qilindi.

Ishlab chiqilgan elektron so'zlar bazasidagi barcha so'zlarni birlashtirish natijasida o'zbek tilida qo'llaniladigan, umumlashtirilgan strukturaga ega bo'lgan va jami bo'lib 38.5 mingdan ortiq so'z va atamalarni qamrab oluvchi elektron so'zlar bazasi hosil qilindi. Ushbu asosiy va qo'shimcha elektron so'zlar bazasiga kiritilgan so'zlarning alifbo tartibi bo'yicha statistik ma'lumotlarni 1 - jadvalda keltirilgan.

Keltirilgan statistik ma'lumotlardan kelib chiqqan holda bir qancha xulosalar qilishimiz mumkin. Masalan qo'shimcha shakllantirilgan so'zlar tarkibida A, B, M, N, S harflari bilan boshlanuvchi so'zlar salmog'i yuqoriroq ekanligidan chet tilidagi va o'zlashtirilgan so'z va atamalarning aksariyati shu harflar bilan boshlanishini tushunish mumkin. Quyidagi 1-rasmda shu statistik ma'lumotlarning grafik ko'rinishi keltirilgan.

1-rasm. Elektron so'zlar bazasining umumiy statistik grafigi

Hosil qilingan elektron so'zlar bazasi asosiy maydonlari so'zlar ID maydoni – ID_So'z, harflar ID maydoni – ID_Harf, So'z maydoni va Izoh maydonidan iborat SQL tilida yaratilgan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. 2-rasmda elektron so'zlar bazasining mantiqiy modeli keltirilgan.

2-rasm. Elektron so'zlar bazasining mantiqiy modeli

Ko'rib chiqilayotgan so'zlar bazasi harflar jadvali va so'zlar jadvalining relatsion bog'lanishi asosida hosil qilingan. Tizimning ishlashini oson va qulay tashkillashtirish maqsadida ma'lumotlar bazasida ananaviy tarzda so'zlar alifbo tartibida saqlanadi. O'zbek tilidagi so'zlarning barchasi lotin alifbosida yozilganligini inobatga olib barcha so'zlarni lotin alifbosi harflari tartibi bo'yicha

guruhlash maqsadga muvofiqdir. Shu sababli umumiy bazaga harflar jadvali kiritilgan[8;109].

O‘zbek tili lotin alifbosida 29 ta harf mavjud va ularning har biri bitta tovushni ifodalaydi. Aksariyat qismi bitta belgi bilan belgilanadi. Shundan ikkitasi harf va belgi qo‘shilishidan hosil bo‘lgan (O‘, G‘). Uchta harf esa ikkita harf belgisining birikmasidan hosil qilingan bo‘lsada ular ham faqat bitta tovushni ifodalaydi. 2-jadvalda harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi keltirilgan.

Elektron so‘zlar bazasining asosiy qismini so‘zlar jadvali tashkil etib, mavjud so‘zlar yuqorida keltirilgan harflar jadvaliga ko‘ra guruhlanadi.

2-jadval

Harflar jadvalining umumiy ko‘rinishi

ID_ha rf	Harf_no mi	Izo h	ID_ha rf	Harf_no mi	Izo h
1	A	Bir belgili	16	Q	Bir belgili
2	B	Bir belgili	17	R	Bir belgili
3	D	Bir belgili	18	S	Bir belgili
4	E	Bir belgili	19	T	Bir belgili
5	F	Bir belgili	20	U	Bir belgili
6	G	Bir belgili	21	V	Bir belgili
7	H	Bir belgili	22	X	Bir belgili
8	I	Bir belgili	23	Y	Bir belgili
9	J	Bir belgili	24	Z	Bir belgili
10	K	Bir belgili	25	O‘	Ikk i belgili
11	L	Bir belgili	26	G‘	Ikk i belgili
12	M	Bir belgili	27	SH	Ikk i belgili
13	N	Bir belgili	28	CH	Ikk i belgili
14	O	Bir belgili	29	NG	Ikk i belgili
15	P	Bir belgili			

Soʻzlar jadvalida har bitta soʻz tarkibida birinchi kelgan harf boʻyicha guruhlangan va har bir guruh tarkibidagi soʻzlar ikkinchi oʻrinda kelgan harfiga va undan keyin kelgan harflari boʻyicha alifbo tartibiga koʻra tartiblangan holda saqlanadi. Soʻzlar jadvalining umumiy koʻrinishi 2.3-jadvalda keltirilgan.

2.3-jadval

Soʻzlar jadvalining umumiy koʻrinishi

ID_Soʻz	ID_Harf	Soʻz	Izoh
1	1	ABAD	
2	1	ABADIY	
...	
2179	2	BAʼZI	
2180	2	BABAQ	
...	
38518	28	CHUVULLAMOQ	
38519	28	CHUVURLAMOQ	

Keltirilgan elektron soʻzlar bazasi tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqqan holda shakllantirilgan. Ushbu soʻzlar bazasi dinamik xususiyatga ega boʻlib, zaruratga koʻra qoʻshimcha soʻzlar bilan boyitilishi yoki isteʼmoldan chiqarilgan va eskirgan soʻz va atamalar kuzatilgan vaziyatlarda ularni oʻchirish imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar

1. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference "Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018", pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018).
2. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
3. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2016;2 (38):12-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/Foreign Philology: Language. Literature, Education. 2018(3):68.

